

MODERNIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NO AMAZONAS: A REVOLUÇÃO DAS SMART GRIDS

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 26/05/2024](#)

MODERNIZATION OF ENERGY DISTRIBUTION IN AMAZONAS: THE SMART GRID REVOLUTION

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11316875

Maicon Nascimento de Nazareth¹

Emerson Leão Brito do Nascimento²

Siomara Dias da Rocha³

Resumo

A rede *Smart Grids* (SG) introduziu um sistema de energia comprovado, baseado num sistema de fornecimento de energia modernizado com introdução de tecnologias avançadas de informação de dados e comunicação. Diante disso, o objetivo geral da pesquisa consiste em evidenciar os benefícios da modernização do processo de medição da energia no Amazonas através da implementação do dispositivo *smart grids*. A produção de dados ocorreu por meio da pesquisa documental e bibliográfica, assim o estudo foi classificado como qualitativa, além disso, foi necessário fazer uma pesquisa documental realizado no banco de dados de informação públicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica

(ABRADEE). Conclui-se que o sistema SG são altamente integradas destina-se a fornecer energia fiável e de qualidade de uma forma econômica e sustentável, incluem melhor qualidade de transmissão/distribuição de energia desde a geração de energia até os usuários finais, com fluxo de energia e eficiência otimizados. Além da automação moderna, oferece comunicações bidirecionais, monitoramento avançado e controle para otimizar problemas de qualidade de energia.

Palavras-chaves: Comunicação de dados; Gerenciamento de energia; Tecnologia da Informação; Automação do sistema de energia; *Smart Grids*.

Abstract

The Smart Grids network has introduced a proven power system based on a modernized power supply system with the introduction of advanced data information and communication technologies. Therefore, the general objective of the research is to highlight the benefits of modernizing the energy measurement process in Amazonas through the implementation of the smart grids device. Data production occurred through documentary and bibliographical research, thus the study was classified as qualitative, in addition, it was necessary to carry out documentary research carried out in the public information database of the National Electric Energy Agency (Aneel) and the Brazilian Association of Electricity Distributors (ABRADEE). It is concluded that the SG system are highly integrated intended to provide reliable and quality energy in an economical and sustainable way, include better quality of energy transmission/distribution from power generation to end users, with energy flow and optimized efficiency. In addition to modern automation, it offers two-way communications, advanced monitoring and control to optimize power quality issues.

Keywords: Data communication; Energy management; Technology

1. Introdução

O mundo precisará de um aumento significativo no fornecimento de energia no futuro, e a demanda por eletricidade está aumentando cerca de duas vezes mais rápido que o uso geral de energia e provavelmente aumentará em mais da metade até 2040, por isso as empresas distribuidoras de energia precisa usar a tecnologia como aliada para oferecer serviços com mais qualidade ao menor custo possível para o negócio e consumidor (ANTONIO, 2015).

A rede elétrica é o pilar da geração de energia e está conectada a muitas outras infraestruturas críticas, como transporte, telecomunicações, distribuição de combustível e abastecimento de água (Chagas et al., 2020).

A pesquisa energética atual concentra-se mais em soluções para o rápido crescimento da demanda futura de energia em diferentes níveis de utilização e em soluções holísticas para fornecer sistemas baseados em energia contínuos e eficientes. Os avanços nos próximos sistemas de energia introduzem processos inteligentes no sistema de energia elétrica para melhorar a qualidade e a confiabilidade da energia (Kulkarni et al., 2021).

O uso de redes inteligente contribuir com a gestão do consumo energético próprio, de modo eficiente e seguro, com maior nível de detalhe da fatura de consumo. Assim, para o sistema de energia ser mais eficiente, é necessário automação e o uso da chamada tecnologia SG, que integra um sistema de rede elétrica de modo unificado (Maciel; Pina, 2015).

O medidor inteligente é um dos dispositivos mais importantes utilizados no SG. O SG é um medidor de energia avançado que obtém informações dos dispositivos de carga dos usuários finais e mede o consumo de energia dos consumidores e depois fornece informações adicionais à concessionária e/ou operador do sistema. Vários sensores e dispositivos de

controle, apoiados por infraestrutura de comunicação dedicada, são utilizados em um medidor inteligente (Lins, Rodrigues, 2023).

Devidos as diferentes vantagens do uso do *smart grids* (SG), as companhias administradoras de energia elétrica do Brasil buscam implementar o SG em diferentes estados brasileiros. A pergunta de pesquisa norteadora do estudo consiste em entender por que a implementação do SG em Parintins/AM se configura uma alternativa de desenvolvimento na geração e transmissão de energia?”.

O objetivo geral da pesquisa consiste em evidenciar os benefícios da modernização do processo de medição da energia no Amazonas através da implementação do dispositivo *smart grids*. Buscando-se destacar os resultados positivos da implementação do sistema *smart grids* no município do Amazonas.

Este artigo analisa vários aspectos importantes da medição inteligente. Apresenta as vantagens do sistema de medidores inteligentes do ponto de vista das concessionárias, consumidores e governos, respectivamente. Além disso, a situação atual de vários países e os objetivos políticos futuros dos governos são discutidos. Por fim, o artigo compara alguns aspectos principais sobre os produtos mais recentes de medidores inteligentes de diferentes empresas.

Os avanços recentes em relação a dessa tecnologia, esse artigo apresenta diferentes políticas e status atual, bem como projetos e objetivos futuros de desenvolvimento de SG no Amazonas. Por fim, o artigo compara alguns aspectos principais sobre os produtos mais recentes de SG e realiza uma comparação com sistema de medição usados atualmente.

2. Metodologia

A pesquisa investigou os benefícios da modernização do processo de medição da energia no Amazonas através da implementação do

dispositivo SG, classificando-a como descritiva. A produção de dados ocorreu por meio da pesquisa documental e bibliográfica.

Diante desse intuito, a pesquisa foi classificada como qualitativa por utilizar dados sobre o panorama da energia elétrica no Amazonas, o sistema de medição atual e o SG, evidencia as características dos SG de medição de energia e apresenta as vantagens do sistema de medidores inteligentes do ponto de vista das concessionárias, consumidores e governos, respectivamente.

A figura 1 trata-se da metodologia aplicada na pesquisa na qual especifica a abordagem da pesquisa, tipo de investigação, técnica de produção de dados e instrumento de produção de dados.

Figura 1 – Metodologia aplicada

Fonte: próprio autor (2024)

Foi necessário fazer uma pesquisa documental realizado no banco de dados de informação públicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE); e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS).

Assim como, foram utilizadas informação da literatura que consultou dissertação, artigo, livros, monográfica e outras pesquisas científicas nas mais diversas áreas que embasou o texto. Diante disso, esclarece que a base de pesquisa bibliográficas consultadas foram: TEDEs, Scholar, Scielo, etc

Vale lembra que a buscas optou por dado recentes, ou seja, estudo publicados entra 2019 a 2024. Citam-se que ocorreu no mês de janeiro e abril de 2024, e limitou-se estudo que abordava sobre o tema proposto.

3. Implantação do SG: conceitos e abordagens

Estas redes eléctricas necessitam agora de ser transformadas para se tornarem mais eficientes, fiáveis e económicas, satisfazendo as exigências de qualidade impostas pela digitalização da sociedade e permitindo a inclusão da geração distribuída com participação crescente de fontes renováveis. através da aplicação de tecnologias existentes e tecnologias de ponta emergentes (Cremasco et al., 2024).

No entanto, serão necessárias tempo e muitas mudanças técnicas e não técnicas, como o quadro regulamentar, a garantia dos direitos dos consumidores e da sua privacidade e segurança da informação.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). o termo Smart Grid foi usado pela primeira vez em 2005 por S. Massoud Amin e Bruce F. Wollenberg (2005), no qual os autores trataram sobre a relevância da modernização e publicaram tais ideias na revista com o título de "*Toward A Smart Grid*" (ANEEL, 2024).

O SG ou medidor inteligente é um dos dispositivos mais importantes utilizados no SG. Rede é o sistema elétrico que consiste em geração de eletricidade, transmissão de eletricidade, distribuição de eletricidade e consumo de eletricidade. Nas redes elétricas tradicionais, a energia elétrica é transportada de alguns geradores centrais para muitos centros de carga com usuários ou clientes de eletricidade (Camões, 2023).

A figura 2 apresenta os conceitos do sistema SG apresentado os componentes eletrônicos, tecnologia da informação, e a habilidade em comunicação.

Figura 2 – Conceito do SG

Fonte: Andrade Leite e Ferreira Dos Santos Cruz (2018)

O SG é um novo tipo de rede elétrica em desenvolvimento, que permite o fluxo de energia não convencional e o fluxo de informações bidirecional para criar uma rede avançada de distribuição de energia automática e distribuída.

A quadro 1, por exemplo, demonstra uma breve comparação entre a rede existente e a rede inteligente SG apresentando as funções desempenhadas na grade tradicional e a rede inteligente.

Quadro 1 – Comparação entre a rede existente e o SG

Função	Grade Tradicional	Rede Inteligente
--------	-------------------	------------------

Fluxo de informações	Comunicação unidirecional	Comunicação bidirecional
Geração de energia	Geração de energia centralizada	Geração distribuída de energia
Topologia de grade	Radial	Rede
Integração de distribuído	Baixo grau	Alto grau
Sensores	Baixo grau	Alto grau
Monitoramento	Monitoramento manual	Auto-monitoramento
Recuperação de interrupção	Restauração manual	Auto-reconfiguração
Teste	Manual	Controlo remoto
Capacidade de controlar	Limitado	Difundido
Eficiência	Baixo	Alto

Fonte: Abrahamsen e Cheffena (2021)

Conforme apresentado no quadro a rede inteligente apresenta funções melhores, quando comparado com a tradicional, pois seu desempenho de eficiência é mais alto. Além disso, a rede inteligente tem uma comunicação bidirecional, uma geração distribuída de energia e o controle é realizado de modo remoto.

Já a rede elétrica tradicional possui um sistema de geração central, controle limitado de frequência e tensão, controle central, monitoramento limitado do status da rede e sistema de distribuição manual com ausência de carga inteligente.

Um SG fornece energia com mais eficiência, facilita a interação aprimorada com a concessionária do cliente, fornece controle de tensão abrangente, controle de frequência confiável, técnicas modernas de gerenciamento e responde a eventos de ampla gama que ocorrem no sistema (Santos; Canato, 2020).

O SG é um medidor de energia avançado que obtém informações dos dispositivos de carga dos usuários finais e mede o consumo de energia dos consumidores e depois fornece informações adicionais à concessionária e/ou operador do sistema para melhor monitoramento e faturamento.

Com o SG, dados elétricos como tensão e frequência são medidos e informações de consumo de energia em tempo real são registradas. O SG suporta comunicações bidirecionais entre o medidor e o sistema central. Além disso, o SG tem a capacidade integrada de desconectar e reconectar determinadas cargas remotamente e pode ser usado para monitorar e controlar os dispositivos e aparelhos dos usuários para gerenciar demandas e cargas dentro dos “edifícios inteligentes” no futuro (Silveira et al., 2021).

O medidor inteligente pode coletar informações de diagnóstico e dados sobre a rede de distribuição e dispositivos domésticos, e medir o consumo de eletricidade deles para identificar parâmetros e transferir os dados para as concessionárias e enviar de volta os sinais de comando, a fim de otimizar a conta do cliente e o consumo de energia de acordo.

A implementação das redes elétricas inteligentes abriu caminho para o desenvolvimento do mercado de medidores inteligentes no Brasil. Assim, considerando o mercado e os consumidores a figura 3 apresenta os motivos para implementar o SG no Brasil.

Figura 3- Motivadores para a implantação das SG no Brasil

A figura 2 elenca os motivos para implementação do sistema SG no Brasil, eficiência comercial energética, segurança operacional e sistêmica, aumento da confiabilidade do sistema elétrico e sustentabilidade economia ambiental.

Diante da importância e dos benefícios no Brasil, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) realiza um projeto inédito no Brasil permitirá controle da rede em tempo real e com muito mais precisão, posicionando a Companhia na era dos SG; implantação deve durar três anos e resultar em R\$ 45 milhões de investimentos, dando um passo fundamental para a entrada definitiva na era dos SG e projetando-se como uma das distribuidoras de energia mais inovadoras do Brasil e do mundo.

Do ponto de vista do consumidor, os contadores inteligentes oferecem uma série de benefícios potenciais; por exemplo, os consumidores são capazes de estimar as faturas a partir da informação recolhida e, assim, gerir os seus consumos de energia para reduzir as suas faturas eléctricas (Lins, Rodrigues, 2023).

Do ponto de vista das concessionárias, elas podem usar as informações coletadas dos medidores inteligentes para realizar preços em tempo real, através dos quais as empresas podem limitar o consumo máximo de eletricidade e tentar incentivar os usuários a reduzirem suas demandas nos períodos de pico de carga. O operador do sistema pode encerrar ou

reconectar o fornecimento de eletricidade a qualquer cliente remotamente com mecanismo adequado, a fim de otimizar os fluxos de energia de acordo com as informações enviadas pelos lados da demanda (Karpovisch, 2020).

4. Funcionalidade do SG

O sistema inteligente de geração de energia consiste em fontes convencionais de eletricidade integradas com tecnologias de comunicação digital. O quadro 2 apresenta as áreas do subsistema de energia inteligente.

Quadro 2 – Subsistema de energia inteligente

Sistema inteligente de geração de energia	Sistema de armazenamento inteligente	Rede de transmissão inteligente	Rede de Distribuição Inteligente	Utilização Inteligente
SUBSISTEMA DE ENERGIA INTELIGENTE				

Fonte: Muqet et al. (2023)

Os subsistemas de energia inteligente são: sistema inteligente de geração de energia, sistema de armazenamento inteligente, rede de transmissão inteligente, rede de distribuição inteligente e utilização inteligente.

Diante benefícios do SG, o sistema de energia tradicional está sendo transformado em um SG inteligente, seguro, eficiente e confiável. A figura 4 apresenta os elementos e funcionalidade do SG.

Figura 4 – Redes SG: elementos e funcionalidades

Fonte: BNDES (2013)

A figura 4 apresenta 8 elementos ou funcionalidades da rede SG, que são:

- I. Eficiência operacional: através da redução de perdas e melhora do dimensionamento de equipes;
- II. Automação da operação: com a medição remota e ligada;
- III. Melhora da qualidade: com a redução de tempo de falhas e manutenção preventiva;
- IV. Geração distribuída: com a introdução de fontes distribuídas como solar e eólica;
- V. Iluminação eficiente, com o uso de luminárias de LED e OLED;
- VI. Armazenamento distribuído, com a introdução de acumuladores e distribuidores;
- VII. Aplicação doméstica, com o oferecimento de novos serviços como gestão de energia pelo consumidor, energia pré-paga, eletrodomésticos inteligentes etc.

Um SG fornece energia com mais eficiência, facilita a interação aprimorada com a concessionária do cliente, fornece controle de tensão abrangente, controle de frequência confiável, técnicas modernas de gerenciamento e responde a eventos de ampla gama que ocorrem no sistema.

Existem diferentes redes de fluxo de informação no domínio SG; Rede de Área Doméstica (HAN), Rede de Área de Vizinhança (NAN) e Rede de Área Ampla (WAN). A figura 4 apresenta uma visão geral da arquitetura do SG, com a descrição do fluxo de informação, do sistema de força, e dos exemplos de tecnologia.

A SG moderniza as seções de geração, distribuição e consumo do sistema elétrico com fluxos de energia e informação. Uma visão geral da arquitetura SG é fornecida na Figura 5, que apresenta os principais subsistemas e redes do SG.

Figura 5 – Um a visão geral da arquitetura SG

Fonte: adaptado de Khan et al. (2020) e BNDES (2013)

O SG oferece vários recursos, como infraestrutura de medição avançada (AMI), balanceamento de carga e detecção e controle de falhas. Uma das principais preocupações no SG é a conectividade de dispositivos que necessitam de monitoramento e análise. IoT é uma tecnologia que proporciona essa automação no paradigma SG. A integração de dispositivos IoT no SG (como sensores e medidores inteligentes), diversas funções relacionadas aos aspectos de conectividade e automação podem ser efetivamente fornecidas em todo o sistema

de energia. A quadro 2 mostra um modelo de rede com diferentes redes para o SG

Quadro 3 – Modelo de rede com diferentes redes para SG

Fonte: adaptado de Kulkarni et al. (2021)

Com relação ao Modelo de rede com diferentes redes SG entende-se que esse integra de forma inteligente novas tecnologias para melhorar o monitoramento e controle do funcionamento dos sistemas elétricos; especificamente, na geração, distribuição, além de poder incorporar as ações dos usuários a ele ligados.

Para que um sistema de distribuição elétrica evolua e se adapte rapidamente às variações na demanda por energia elétrica, os recursos disponíveis devem ser otimizados através de tecnologias inteligentes chamadas SG. Estas redes caracterizam-se por implementar, dentro do sistema, equipamentos e serviços inovadores, novas tecnologias de comunicação, controle, monitoramento e autodiagnóstico.

O SG é uma atualização da rede elétrica tradicional, que funciona agregando muitas redes de geração de energia, com vários operadores que utilizam diferentes níveis de comunicação e coordenação. A figura 6 mostra os principais fatores que influenciam a composição do sistema SG

Figura 6 – O SG e os atores envolvidos

Fonte: Moreno Escobar et al. (2021)

O SG pode fornecer energia elétrica de maneira bem-organizada e responder a circunstâncias abrangentes. Conforme imagem acima, entende-se que a composição do SG são: famílias, edifício de escritório, medidores de última geração células de combustível, fábrica, controle integrado de sistema de energia elétrica, geração de energia térmica, geração de energia eólica e células solares.

5. SG no Amazonas

As redes elétricas inteligentes representam um salto evolutivo no setor energético brasileiro. Suas vantagens, desde eficiência e sustentabilidade até empoderamento do consumidor e inovação, as posicionam como uma solução ideal para atender às demandas energéticas do século XXI no Brasil. À medida que a infraestrutura nacional avança nesse sentido, o país só tem a ganhar, consolidando sua posição como líder em inovação energética na América Latina (Freitas; Teixeira, 2023). Porém, foi apenas no

final do século XX que o conceito de redes elétricas inteligentes ou SG começou a ganhar destaque no cenário nacional (Freitas; Teixeira, 2023).

O estado do Amazonas possui maior índice de furto de energia do país com 122,8% de perda real, e a concessionária Amazonas Energia passou a instalar medidores eletrônicos em unidades consumidoras da capital Manaus, com um investimento aproximado de R\$ 1,7 bilhões, e atualmente 12 mil aparelhos estão em funcionamento (ANEEL, 2022; Lins; Rodrigues, 2023).

Em termos nacionais, o Ministério de Minas e Energia (MME), edita a Portaria nº 440, de 15 de abril de 2010, formou uma equipe para estudar e reconhecer comportamentos fundamentais para custear a formação de políticas públicas para a inclusão de um Programa Brasileiro de Rede Elétrica Inteligente (REI) (Gallotti, 2021). Tal lei, possibilita a implementação do sistema nas cidades brasileiras.

A implementação do SG no Brasil é explicada por Donato et al. (2020), da seguinte forma: a necessidade de altos investimentos iniciais e a definição de padrões e regulamentações oficiais são algumas das primeiras barreiras a serem superadas para implementar uma rede inteligente em larga escala. Por esta razão, como na maioria dos casos de sucesso nos países desenvolvidos, o Brasil começou com uma implantação heterogênea de diferentes tipos de projetos-piloto de redes inteligentes.

Várias cidades brasileiras começaram a implantar projetos-piloto de Smart Grid. Um levantamento atual aponta no Brasil 11 diferentes projetos, conforme apresentado na figura 7.

Figura 7 – Mapa dos projetos de rede elétrica inteligentes realizados no
Brasi

Fonte: Tavares e Jonathan (2021).

A figura evidencia o uso de SG no Brasil. Alguns projetos que podem ser citados são Búzios (Rio de Janeiro), Barueri e Vargem Grande Paulista (São Paulo), Aparecida (São Paulo), Parintins (Amazonas); Sete Lagoas (Minas Gerais); e Curitiba (Paraná), assim o quadro 4 apresenta informações sobre 6 projetos pilotos de redes inteligentes implantados no Brasil.

Quadro 4 – Alguns dos projetos pilotos de redes inteligentes implantados no Brasil

Projeto	Localização	Clientes (Aproximadamente.)	Medidores inteligentes	Eficiência energética	Geração distribuída	Veículos elétricos
Smart city (2014)	Búzios (Rio de Janeiro)	10000	X	X	X	X
Smart grid	Barueri	60000, em	X	X	X	

progra m (2013)	Vargem Grande Paulista (Sao Paulo)	process o				
InovCity (2011)	Apareci da (Sao Paulo)	15000	X		X	X
Projeto Parintins (2011)	Amazon as	14500	X		X	
Cidades dos Futuros (2010)	Sete Lagoas (Minas Gerais)	90000	X		X	X
Paraná Smart Grid (2014)	Curitiba (Paraná)	10000	X		X	

Fonte: Donato et al. (2020)

O quadro 4 mostra alguns dos projetos de SG iniciados nos últimos anos no Brasil, no qual resume algumas características desses projetos. Conforme dados da tabela o projeto de Búzios atinge aproximadamente 10000 clientes, o projeto de Barueri e Vargem Grande Paulista atendem mais ou menos 60000 pessoas, o projeto Aparecida busca atingir 15000 consumidores, o projeto Curitiba foram instaladas em 10000 unidades consumidoras, o projeto Sete Lagoas atendem 90000 clientes, e o projeto Parintins buscou atender 14500 consumidores da concessionária de energia elétrica.

Além do quantitativo de pessoas que usam o SG outra análise observada constata que um denominador comum é a implantação de contadores inteligentes e quase todos os projetos é a instalação de geradores distribuídos baseados em fontes renováveis em nível de baixa tensão.

Um projeto da região norte é o SG Parintins, sob administração da Eletrobrás Amazonas Energia I (Freitas; Teixeira, 2023). O município de Parintins, uma cidade localizada no estado do Amazonas, localizado a 369 km da capital Manaus/AM, possui aproximadamente cento e quinze mil, trezentos e sessenta e três (115.363) habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado no ano de 2020 (Silva; Da Silva; De Moura, 2021).

Parintins, tornou-se o modelo de projeto piloto no qual melhorou a distribuição de energia na cidade e reduzir as perdas técnicas, serviu como um marco no desenvolvimento das redes elétricas inteligentes no Brasil (Freitas; Teixeira, 2023).

O Projeto Parintins SG tem o objetivo de desenvolver um modelo de referência cooperativo, baseado no desenvolvimento e testes em campo de aplicações integradas de tecnologias e metodologias dentro do conceito de rede inteligente, através de um projeto piloto instalado na cidade de Parintins. O Projeto, desenvolvido implementou o uso de medidores para 16 mil pessoas (Tavares; Jonathan; 2021).

O investimento em infraestruturas e tecnologias inteligentes em Parintins/AM possibilita gerar grandes mudanças na economia, pois contribui com a modernização do atual e tradicional modelo econômico, e as configuram em alternativa de desenvolvimento inteligente e sustentável nos aspectos da infraestrutura de geração e transmissão de energia (Silva; Da Silva; De Moura, 2021).

Na visão de Azevedo et al. (2020), a modernização da distribuição de energia por meio do SG em Parintins/AM estimula a eficiência energética e comercial e melhoria da confiabilidade do sistema.

Da Silva Ribeiro e De Moura (2021), realizou um estudo no qual evidenciou que as inovações provenientes das cidades inteligentes podem contribuir com o crescimento do município de Parintins/AM, o que reforça a urgência se adotar projetos que potencializam a inclusão de tecnologias inovadoras como as de sistemas inteligentes.

6. Considerações finais

A construção dessa pesquisa buscou evidenciar os benefícios da modernização do processo de medição da energia no Amazonas através da implementação do dispositivo SG, a pesquisa foi realizada por meio bibliográfico disponível na literatura, assim como dados da Aneel, ABRADEE e BNDS.

Debater e incentivar o uso da SG no cenário brasileiro energético nacional é fundamental porque transforma a rede convencional atual em uma rede mais modernizada que pode funcionar de forma cooperativa e responsiva. Usuários, geradores e consumidores podem ser integrados de forma inteligente à rede para fornecer suprimentos eficientes, seguros e economicamente viáveis.

Os dados dessa pesquisa corroboram que o SG é um avanço fundamental que mudará significativamente a atual rede elétrica. O sistema SG são altamente integradas destina-se a fornecer energia fiável e de qualidade de uma forma econômica e sustentável, incluem melhor qualidade de transmissão/distribuição de energia desde a geração de energia até os usuários finais, com fluxo de energia e eficiência otimizados. Além da automação moderna, oferece comunicações bidirecionais, monitoramento avançado e controle para otimizar problemas de qualidade de energia.

O SG melhorar o funcionamento das redes elétricas inteligentes em termos de eficiência e prevenção de falhas, para empresas os resultados do SG levam a uma melhor gestão dos ativos e garante a gestão de energia para os utilizadores finais.

Diante dos achados, o SG está excepcionalmente perto de substituir a infraestrutura existente de geração e distribuição de energia. Por isso, aponta-se que as concessionárias de energia elétrica trabalham para considerar os clientes para melhorar a qualidade e a confiabilidade em relação à participação em um SG.

Para estudo futuros sugere-se pesquisas que incentivem as regiões do país que implementara o SG e tiveram sucesso, para que esses exemplos sejam aplicados em outras cidades do Brasil, com o estado do Amazonas, que já tem a cidade de Parintins como exemplo bem-sucedido. Assim, a tecnologia SG poderia modernizar todo o seu sistema elétrico do país.

7. Referências

ABRAHAMSEN, Fredrik Ege; AI, Yun; CHEFFENA, Michael. Communication technologies for smart grid: A comprehensive survey. **Sensors**, v. 21, n. 23, p. 8087, 2021.

ANDRADE LEITE, João Victor; FERREIRA DOS SANTOS CRUZ, Antônia. Estudo e aplicação da Smart Grid no sistema elétrico de distribuição brasileiro. **Seminário Estudantil de Produção Acadêmica**, v. 16, 2018.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). **Relatório Smart Grid**. Grupo de Trabalho de Redes Elétricas Inteligentes Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <https://antigo.mme.gov.br/documents/36148/342584/RELAT%C3%93RIO+SMART+GRID/cf509d1b-b503-5eda-5392-97738fe6f45a?version=1.0>. Acesso em: 10 de abril. 2024.

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). **Copel implanta sistema de gestão inteligente de redes de energia**. Disponível em: <https://abradee.org.br/copel-implanta-sistema-de-gestao-inteligente-de-redes-de-energia/>. Acesso em: 10 de abril. 2024.

ANTONIO, Fernanda. **Premissas e estratégias para uma casa solar visando à redução de emissões de gases de efeito estufa por meio da conservação e geração de energia.** Universidade de São Paulo, 2015.

AZEVEDO, Raquel Oliveira et al. Smart Grids: O grande desafio contemporâneo. **Engenharia Elétrica: As contribuições da vida acadêmica no cotidiano do profissional**, p. 52. Capítulo 6. Belo Horizonte – MG: Poisson, 2020

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS). **Redes elétricas inteligentes (smart grid): oportunidade para adensamento produtivo e tecnológico local.** Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/2927/1/RB%2040%20Redes%20el%C3%A9tricas%20inteligentes_P.pdf#page=40.64. Acesso em: 10 de abril. 2024

CAMÕES, Diana. O impacto dos contadores inteligentes no direito da proteção de dados. **Revista Electrónica de Direito. RED**, v. 31, n. 2, p. 4, 2023.

CHAGAS, Gabriela Fuzetti et al. A inclusão da tecnologia da Smart Grid para o desenvolvimento do Brasil. **Revista eSALENG–Revista eletrônica das Engenharias do UniSALESIANO–Vol**, v. 9, n. 1, 2020.

CREMASCO, Nicole Polityto et al. Estudo das Percepções A Respeito de Smart Grids. **Conhecimento Interativo**, v. 17, n. 2, p. 296-301, 2024.

DA SILVA RIBEIRO, Igor; DE MOURA, Erick Freitas. Gestão inteligente da distribuição de água em PARINTINS/AM. **Revista Caribeña de Ciencias Sociales**, v. 10, n. 6, 2021.

DONATO, Patricio G. et al. Smart grids in developing countries: current status, challenges and upcoming trends. **Advances in Energy Research**, p. 85, 2020.

FREITAS, Ana Thalita da Silva Reis; TEIXEIRA, Wesley Carminati. Smart grid: melhoria na gestão e eficiência energética da rede elétrica. **Caderno de Estudos em Engenharia Elétrica**, v. 5, n. 1, 2023.

GALLOTTI, Verônica Dias Moreira. Redes de energia elétrica inteligentes (Smart Grids). **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e30010918322-e30010918322, 2021.

KARPOVISCH, Ana Helena. **Aplicativo de gestão energética do consumidor com base nos dados de medidores inteligentes em smart grid**. Monografia (bacharel em Engenharia de Energia. Escola Politécnica da Universidade Positivo, 2020.

KHAN, Fahad et al. IoT based power monitoring system for smart grid applications. In: **2020 international conference on engineering and emerging technologies (ICEET)**. IEEE, 2020. p. 1-5.

KULKARNI, Vikram et al. Power systems automation, communication, and information technologies for smart grid: A technical aspects review. **TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)**, v. 19, n. 3, p. 1017-1029, 2021.

LINS, Felipe Henrique Ferreira; RODRIGUES, Sidney Aciole. Smart grids como alternativa para combate às perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 5, pág. 788-799, 2023.

MACIEL, Lívia Guimarães; PINA, Israel Francisco Benitez. Proposal of smart grids in communities of amazonas state. **ITEGAM-JETIA**, v. 1, n. 2, p. 76-82, 2015.

MORENO ESCOBAR, Jesús Jaime et al. A comprehensive review on smart grids: Challenges and opportunities. **Sensors**, v. 21, n. 21, p. 6978, 2021.

MUQEET, Hafiz Abdul et al. A state-of-the-art review of smart energy systems and their management in a smart grid environment. **Energies**, v. 16, n. 1, p. 472, 2023.

SANTOS, Alan Carlos; CANATO, Robson Leandro Carvalho. Smart Grid: desafios em segurança. **Prospectus (ISSN: 2674-8576)**, v. 2, n. 1, 2020.

SILVA, Jerrylee Dilson Yoshii; DA SILVA, Thalita Reis; DE MOURA, Erick Freitas. Smart Grids como alternativa de desenvolvimento urbano inteligente e sustentável em Parintins/AM. **Revista Caribeña de Ciencias Sociales (RCCS)**, v. 10, n. 8, p. 176-191, 2021.

SILVEIRA, Vitor Luiz. **Serviços fornecidos aos operadores das redes inteligentes de distribuição de energia elétrica**. Mestrado em Engenharia Eletrotécnica (Instituto Superior de Ensino do Porto) Sistemas Elétricos de Energia, 2021.

TAVARES, Iuri Padilha; Gumz, JONATHAN; Fettermann, Diego Castro. Análise sobre projetos de medidores inteligentes no Brasil. **XXVIII simpósio de engenharia de produção, 2021**.

¹maicon.geneve@gmail.com

Discente: Engenharia Elétrica – Faculdade Fucapi Manaus, AM
Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
FUCAPI – Distrito Industrial – CEP 69075-031 – Manaus, AM, Brasil

²emerson.nascimento@fucapi.br

Docente: Engenharia Elétrica – Faculdade Fucapi Manaus, AM
Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
FUCAPI – Distrito Industrial – CEP 69075-031 – Manaus, AM, Brasil

³Docente: Engenharia Elétrica – Faculdade Fucapi Manaus, AM
Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
FUCAPI – Distrito Industrial – CEP 69075-031 – Manaus, AM, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!